

Vastaa kyselyyn arvioinnin jälkeen

Arvioitavat puhetehtävät

- 1 * Kuinka hyvin käytetyt puhetehtävät mielestäsi toimivat seuraavien piirteiden arviointiin (Valitse vaihtoehto, joka vastaa parhaiten omaa käsitystäsi asiasta):

1 erittäin huonosti 2 melko huonosti 3 kohtalaisesti 4 melko hyvin 5 todella hyvin

	1	2	3	4	5
Taitotasoarvio	☒	☐	☐	☐	☐
Tehtävän suorittaminen	☒	☐	☐	☐	☐
Sujuvuus	☒	☐	☐	☐	☐
Ääntäminen	☒	☐	☐	☐	☐
Ilmaisun laajuus	☒	☐	☐	☐	☐
Sanaston ja rakenteiden tarkkuus	☒	☐	☐	☐	☐

Arviointityökalu ja arviointikriteerit

- 2 * Arvioi kuinka selkeät saamasi ohjeistukset arviointiin olivat.

1 erittäin epäselvät 2 melko epäselvät 3 kohtalaiset 4 melko selkeät 5 todella selkeät

	1	2	3	4	5
Ohjeistukset arviointiin	☐				

- 3 * Kuinka helppoa arviointialustan (Moodle) käyttö oli?

1 erittäin vaikea 2 melko vaikea 3 ei helppoa eikä vaikeaa 4 melko helppoa 5 hyvin helppoa

	1	2	3	4	5
Moodlen käyttö	☐				

- 4 * Kuinka helppoa oli arvioida seuraavia piirteitä puhe-suorituksissa? Valitse vaihtoehto, joka vastaa parhaiten omaa käsitystäsi asiasta.

1 erittäin vaikea 2 melko vaikea 3 ei helppoa eikä vaikeaa 4 melko helppoa 5 hyvin helppoa

	1	2	3	4	5
Puhujan taitotaso	☒	☐	☐	☐	☐
Tehtävän suorittaminen	☒	☐	☐	☐	☐
Sujuvuus	☒	☐	☐	☐	☐
Ääntäminen	☒	☐	☐	☐	☐
Ilmaisun laajuus	☒	☐	☐	☐	☐
Sanaston ja rakenteiden tarkkuus	☒	☐	☐	☐	☐

Puhumisen arviointi

- 5 * Tärkeää vieraan kielen puhumisessa on, että..

Valitse vaihtoehto, joka vastaa parhaiten omaa käsitystäsi asiasta.

1 Ei lainkaan tärkeä 2 Ei kovin tärkeä 3 Jonkin verran tärkeä 4 Melko tärkeä 5 Erittäin tärkeä

	1	2	3	4	5
uskaltaa puhua	☒	☐	☐	☐	☐
osaa ääntää oikein	☒	☐	☐	☐	☐
puhuu ilman vierasta korostusta	☒	☐	☐	☐	☐
tietää tarvittavat sanat	☒	☐	☐	☐	☐
osaa käyttää kielioppia oikein	☒	☐	☐	☐	☐

